

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦЕНТРОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЗА РУБЕЖОМ

Ярмолинский С.В.

сотрудники Академии МЧС РУ

Мухамедов Ш.Н.

сотрудники Академии МЧС РУ

Аннотация: Данная статья посвящена инженерному обеспечению центров безопасности, а также особенностям выполнения основных задач инженерного обеспечения в мирное время. В более подробном формате раскрываются такие задачи как фортификационное оборудование занимаемых позиций и районов, а также устройство инженерных заграждений.

Кроме того, рассмотрены проблемные вопросы в организации и выполнении задач инженерного обеспечения, а также пути их решения. В статье приводятся исторические факты.

Ключевые слова: инженерное оборудование местности, инженерное обеспечение, фортификация, инженерные войска, задачи инженерного обеспечения, инженерные заграждения, минирование, радио-управляемые фугасы, центр безопасности.

Annotation: This scientific article is devoted to the engineer support of defensive operations in World War II, as well as the peculiarities of performing the main tasks of engineer support of a defensive nature. In a more detailed form, such tasks as the fortification equipment of the occupied positions and areas, as well as the construction of engineer obstacles, are disclosed. In addition, this paper considers problematic issues in the organization and implementation of engineer support tasks, as well as ways to solve them. The article presents several historical facts of World War II.

Key words: construction of field works, engineer support, fortification, engineer troops, engineer support tasks, engineer obstacles, mine-laying, radio controlled landmines, World War II.

Инженерное обеспечение оборонительных действий войск призвано способствовать непреодолимости и активности обороны. Осуществлялось оно в годы II Мировой войны всеми родами войск и инженерными частями (соединениями) путем выполнения ряда конкретных мероприятий как в период подготовки, так и в ходе оборонительных операций (боев).

Основой для организации инженерного обеспечения являлось решение командующего (командира) на оборону. Важную роль в организации инженерного обеспечения играла рекогносцировка. Командующие фронтами и армиями проводили ее на важнейших направлениях, уточняя начертание оборонительных полос, районы, подлежащие оборудованию в первую очередь, направления контрударов и др. Особое значение придавали уточнению переднего края оборонительных полос и позиций, системы огня, увязке ее с заграждениями.

Как показывает проведенный анализ, в первые недели войны в связи с малочисленностью инженерных частей и недостаточным их оснащением инженерное обеспечение сводилось, главным образом, к созданию заграждений и разрушений на основных путях наступления противника, обеспечению переправы войск через водные преграды, оборудованию пунктов управления и организации строительства тыловых оборонительных рубежей [1].

Для действий на основных направлениях выделялись отряды заграждений из армейских и фронтовых инженерных частей, в том числе понтонных. Эти отряды действовали совместно с отступающими частями и соединениями, а иногда и самостоятельно, производя минирование и разрушения непосредственно под носом противника. Отрядам заграждений, как правило,

указывались 1-2 направления, на которых подрывались или сжигались все мосты и производилось минирование.

Известно, что в начале II Мировой войны при организации выполнения инженерных задач допускались серьезные недочеты. Заграждения устраивались лишь на отдельных направлениях, вне увязки с общим замыслом действий и главным образом результаты оперативно-тактических расчетов по определению боевой эффективности системы инженерные заграждения не совпадали с реальной обстановкой.

Кроме того, тыловые оборонительные рубежи намечались и строились без участия штабов тех войсковых соединений, которым предстояло вести на них бой.

По мере стабилизации фронта и увеличения плотности войск создавались условия для более полного решения инженерных задач. Ставка ВГК, требуя от войск уделять больше внимания инженерному обеспечению, давала четкие указания на этот счет. Так, при создании фронта резервных армий и постановке ему задач 14 июля 1941 г. Ставка требовала перед фронтом армий и внутри оборонительных районов создать полосу заграждений с противотанковыми препятствиями и сплошной полосой мощного противотанкового огня [2]. При организации обороны особое внимание уделялось созданию различных противотанковых препятствий, минных полей и фугасов, щелей для пехоты и оборудованию артиллерийских позиций, особенно противотанковой артиллерии.

Командованием фронта резервных армий совместно с аппаратом Главного военно-инженерного управления (ГВИУ) был разработан план устройства заграждений в полосе обороны.

В развитие указаний Ставки главком Западного направления 18 июля 1941 года издал приказ о создании полосы заграждений перед передним краем фронта резервных армий. Для борьбы на заграждениях требовалось выделить в полосе

каждой дивизии 2-3 отряда заграждений силою до усиленного батальона с саперами и минно-подрывными средствами. В соответствии с приказом главкома командующие армиями отдавали приказы об оборудовании позиций войск и создании полосы заграждений перед передним краем обороны.

Другим примером организации инженерного обеспечения обороны может быть «План строительства войскового и тыловых оборонительных рубежей Брянского фронта», утвержденный командующим фронтом 10 ноября 1941 года. Им предусматривалось создание 3 рубежей – войскового, дивизионного тылового и армейского оборонительного, а также предмостных позиций по западному берегу Дона в 7 районах и противотанкового района в Ельце [2].

Основу войскового рубежа составляли батальонные районы обороны. На рубеже намечалось оборудовать 3 противотанковых района. Дивизионный тыловой рубеж планировался в виде узлов сопротивления, перехватывающих основные пути движения. На армейском рубеже оборудовались 8 противотанковых районов и 2 отсечных позиций. В полосе фронта предусматривалось создать заграждения в 11 районах [3].

В развитие этого плана инженерным управлением фронта был разработан план фортификационного оборудования рубежей, куда включались и задачи по созданию заграждений. Выполнение работ планировалось проводить в 3 очереди. В первой очереди (продолжительностью 5 суток) предусматривались: расчистка обзора и обстрела, оборудование 2 линий окопов полного профиля, усиленных гнезд для ручных и станковых пулеметов, КНП, окопов для артиллерии и минометов, устройство заграждений в предполье и перед передним краем обороны. Во вторую очередь (продолжительностью 5 суток) должны быть подготовлены противотанковые препятствия в глубине батальонных районов и на флангах, третья и четвертая линии окопов внутри батальонных районов и ходы сообщения от первой линии окопов в глубину, противопехотные препятствия на основных направлениях, запасные позиции пулеметов, ложные

окопы, ходы сообщения и позиции артиллерии и минометов. В третью очередь (продолжительностью 6 суток) оборудовались противотанковые препятствия перед вторыми эшелонами полков, линии окопов в этих эшелонах и ходы сообщения с первым эшелоном, убежища усиленного типа на взвод, укрытия для личного состава, техники, имущества, колодцы [3].

Устройство инженерных заграждений в глубине обороны на направлениях главных ударов противника осуществляли инженерные части резерва ВГК, в частности оперативно-инженерные группы, которые действовали совместно с войсками оборонявшихся здесь армий.

В обороне Севастополя и на Керченском полуострове устройство заграждений проводилось под руководством оперативной группы, состоявшей из небольшого штаба и инструкторов – опытных минеров общей численностью 60 человек, силами имевшихся в составе Севастопольского оборонительного района инженерных частей.

Проанализировав вышеуказанное, в части касающейся устройства заграждений, можем увидеть, что задачу создания заграждений в глубине обороны на основных направлениях наступления фашистских войск вынуждены были взять на себя Верховное Главнокомандование и ГВИУ, так как фронты в то время не имели сил и средств для ее решения.

Необходимо отметить, что в оборонительных сражениях лета и осени 1941 г. мероприятия по инженерному обеспечению стали осуществляться все более полно. От выполнения отдельных задач по устройству заграждений на основных направлениях прорыва противника воска перешли к более планомерному фортификационному оборудованию оборонительных полос и позиций войск и созданию системы инженерных заграждений. Однако, несмотря на множество положительных фактов, все еще имелось и не мало недостатков. На них указывала Ставка ВГК в приказе от 28 ноября 1941 г., отметив существующую

недооценку инженерной службы в войсках и нерациональное использование инженерных войск и средств [2].

Боевой опыт убеждал в огромном значении массового применения заграждений, прежде всего минно-взрывных. В ходе боев особое значение приобрело подвижное минирование, которое начали применять еще в начале войны. В битве под Москвой успешно действовали отряды и оперативные инженерные группы заграждений. Подвижные отряды заграждений (ПОЗ) в более широких масштабах были применены в Сталинградской и особенно Курской битвах.

Начиная со второго периода войны действия ПОЗ тщательно планировались. Отряду в составе до саперной (инженерной) роты указывалось одно танкоопасное направление, в составе батальона – 2-3 направления в полосе 7-10 км по фронту и 5-6 км в глубину. Инженерная бригада, действуя в качестве ПОЗ, получила полосу ширины 20-30 км и глубиной 10-15 км на одном из операционных направлений. На каждом танкоопасном направлении для ПОЗ назначались рубежи развертывания (минирования) и готовились пути выхода на них, определялись места полевых складов мин. Тщательно организовывались управление отрядами, их взаимодействие с артиллерийскими противотанковыми и танковыми резервами.

К минированию на направлениях наступления танков противника привлекались и подразделения инженерных войск, не входившие в состав заранее созданных ПОЗ. Так, в оборонительной операции под Курском к минированию были привлечены практически все инженерные части [4].

Таким образом, в ходе войны организация инженерного обеспечения обороны претерпела значительные изменения. В начальный период решались главным образом задачи по созданию заграждений на основных направлениях наступления немцев и обеспечению отхода войск. По мере стабилизации фронтов, увеличения плотности войск, возрастания количества инженерных сил

и средств и накопления опыта инженерное обеспечения стало осуществляться в более полном объеме. Инженерные части и соединения начали применяться по их прямому назначению для выполнения наиболее тяжелых задач. Основные силы их сосредотачивались на создании системы инженерных заграждений на всю глубину обороны и на оборудовании путей движения войск, подвоза и эвакуации. В ходе оборонительного сражения на установку заграждений привлекались практически все войсковые и саперные части и подразделения, а также армейские и фронтовые инженерные части. Отличительной чертой группировки инженерных войск в обороне до начала наступления противника была их централизация в корпусном, армейском и особенно фронтовом звене, что давало возможность маневра ими на угрожаемое направление и усиления нижестоящих инстанций.

Справедливости ради необходимо отметить, что кроме вопросов организации инженерного обеспечения оборонительных действий, немало важное значение уделялось также развитию способов выполнения основных задач инженерного обеспечения в обороне (фортификационное оборудование рубежей обороны и применение заграждений).

Фортификационное оборудование рубежей обороны.

Фортификационное оборудование полос и рубежей, районов расположения войск и объектов тыла являлось одним из важнейших мероприятий, обеспечивающих прочность обороны.

Основные положения об укреплении позиций средствами фортификации, разработанные в предвоенные годы, нашли практическое подтверждение в оборонительных операциях II Мировой войны и получили дальнейшее развитие. Характер фортификационного оборудования зависел от оперативно-стратегической обстановки, условий перехода к обороне, наличия сил и средств, ширины полос обороны частей, соединений и объединений, а также от времени которым располагали войска для ее подготовки.

В оборонительных операциях лета 1941 г. крайне трудная обстановка на всем германско-советском фронте не позволяла войскам в должной мере оборудовать позиции в фортификационном отношении. Линейный, неглубокий и очаговый характер построения полос, отсутствие ходов сообщения, связывающих батальонные районы обороны и фортификационные сооружения внутри них, затрудняли взаимодействие войск, усложняли управление подразделениями, почти полностью исключали возможность скрытного маневра силами и средствами в ходе боя. Все это не способствовало устойчивости обороны.

По мере накопления опыта инженерное оборудование войсковых полос обороны постепенно стало приводиться в соответствие с требованиями уставов и приобретать все более совершенную систему [5].

В конце 1941 г. тактическая зона обороны составляла только одна полоса, занимаемая стрелковыми дивизиями первого эшелона армий. Она состояла из полковых участков, расположенных обычно в линию, огневых позиций артиллерии, минометов и позиций дивизионных резервов. В глубине обороны армии создавались лишь отдельные участки второй полосы для размещения на них армейских резервов. Лишь на отдельных направлениях, при наличии сил, средств и времени создавалась более развитая в фортификационном отношении оборона, включающая ряд полос.

В 1942 г. фортификационное оборудование позиций войск постоянно совершенствовалось. Летом на основании указаний начальника инженерных войск в ряже фронтов (Северо-Западном, Западном, Южном и др.) были изданы инструкции и указания об оборудовании оборонительных полос и рубежей с применением траншей, что значительно увеличивало возможности маневра живой силы и огневыми средствами на поле боя, улучшало условия снабжения войск боеприпасами, более надежно укрывало их от поражения вражеским

огнем. Фортификационное оборудование местности осуществлялось на большую глубину.

Так, в полосе 12-й армии Южного фронта в мае 1942 г. были подготовлены: главная полоса обороны глубиной 2,5-4 км, в 8-10 км от переднего края главной – вторая полоса, а в 14-20 км от нее тыловой оборонительный рубеж. Между первой позицией главной полосы и тыловым рубежом созданы 2 отсечные позиции. Общая глубина обороны армии достигала 16-25 км. Улучшилось оборудование главной полосы. Вторые эшелоны стрелковых полков и дивизий стали подготавливать в глубине на направлениях вероятных ударов противника батальонные районы обороны, чем было положено начало организации в главной полосе нескольких позиций. В более широких масштабах стали использоваться траншеи [5].

Средствами полевой фортификации обеспечивалась противовоздушная и противотанковая обороны войск. На позициях зенитной артиллерии создавались площадки и окопы для орудий, сооружения для КП и НП, укрытия для личного состава и транспорта. Для противотанковых резервов готовились районы расположения, рубежи развертывания и маршруты для маневра.

К концу первого периода войны фортификационное оборудование местности обычно включало подготовку главной полосы глубиной 3-5 км (иногда до 8 км), второй полосы, часто не сплошной, построенной только на главном направлении в 12-15 км от переднего края, районов, обороняемых армейскими резервами, на удалении 15-20 км от переднего края, районов, занимаемых фронтовыми резервами, на удалении 40-50 км, фронтовых рубежей обороны, подготавливаемых в 75-150 км от переднего края.

В первом периоде большую роль в ходе сражений играла оборона крупных городов. Перед войной эта проблема в достаточной мере не разрабатывалась. Фортификационное оборудование позиций войск нашло наибольшее развитие при защите Ленинграда, Москвы, Одессы, Севастополя с Сталинграда [6]. Их

оборона имела большую глубину и состояла из нескольких рубежей, имевших на подступах к городам или кольцевую, или полукольцевую конфигурацию с флангами, примыкающими к крупным рекам или морю. Сами города оборудовались как укрепрайоны.

Массовое изготовление сборных железобетонных элементов для строительства дотов и командных пунктов, бронеколпаков, надолб и т.д. было организовано на местах. Так, предприятия и строительные организации Ленинграда только с начала войны и до конца сентября изготовили броневых и железобетонных точек для орудий – 378, для пулеметов – 678, а также более 24 000 железобетонных надолб [2].

Во втором периоде войны большую роль в установлении единых взглядов на фортификационное оборудование местности сыграли разработанные в начале 1943 г. и разосланные в войска проект Полевого устава, Инструкция по рекогносцировкам и строительству полевых оборонительных рубежей, а также «Краткие указания по устройству полевых оборонительных рубежей» начальника инженерных войск Красной армии. В этих документах на основе обобщения боевого опыта и учета всего положительного из предвоенных взглядов излагались основные требования к организации полевой обороны армии. Она должна была включать: полосу обеспечения (предполье) с передней границей, выносимой на 10-15 км от главной полосы обороны; главную полосу глубиной до 5-6 км; вторую полосу в 10-12 км от переднего края главной полосы; тыловую (третью) армейскую полосу на удалении 10-15 км от переднего края второй полосы обороны.

Новым этапом в развитии фортификационного искусства стала оборона под Курском. Оборудование местности в этой операции должно было способствовать непреодолимости обороны, отражению ударов крупных танковых группировок врага, активному ведению оборонительных боев и сражений, а затем переходу советских войск в контрнаступление. Важное

значение придавалось инженерному обеспечению противотанковой обороны, создававшейся на всю глубину обороны армий и включавшей в себя противотанковые опорные пункты, районы и резервы, а также надежной защите личного состава и техники от воздействия артиллерийского огня и ударов авиации противника.

Во всех армиях, особенно на наиболее угрожаемых направлениях, войска создавали развитую оборонительных полос и позиций, насыщенных большим количеством основных и запасных окопов, сооружений для стрелкового оружия, орудий и минометов, позиций для всех элементов противотанковой обороны, КП и НП, укрытий для людей и техники – щелей, землянок, блиндажей и др. все эти сооружения размещались в системе траншей и ходов сообщения.

Таким образом, при подготовке обороны на Курском выступе был завершен переход от очаговой обороны к системе сплошных оборонительных позиций и полос с широким применением траншей и ходов сообщения. Эта система давала обороняющимся частям и соединениям ряд преимуществ. Она, во-первых, обеспечивала скрытое расположение войск, а также хорошую связь между подразделениями и частями по фронту и в глубину. Сеть траншей затрудняла вражеской разведке вскрытия построения обороны, боевых порядков войск, расположения огневых средств пехоты. Траншеи и ходы сообщения, во-вторых, резко уменьшали возможности противника по ведению прицельного огня, сокращали потери обороняющихся как при площадном огневом воздействии, так и при настильном огне танков, пулеметов, снайперов и других средств ближнего боя. В-третьих, они, позволяли скрытно маневрировать подразделениями в бою, что особенно важно при борьбе с танковыми группировками противника.

В третьем периоде войны войска при фортификационном оборудовании местности руководствовались изданной Генштабом в начале 1944 г. инструкцией «Позиционная оборона с применением системы траншей», которая обобщила

боевой опыт советских войск, накопленный в оборонительных операциях 1941-1943 гг. и особенно на Курской дуге.

Наиболее крупной оборонительной операцией в этом периоде была Баталонская 3-го Украинского фронта [7]. Во фронте было подготовлено 5 полос на глубину 60-80 км. Наиболее развитой являлась тактическая зона, в которой по-прежнему создавались 2 полосы обороны. В главной полосе, как и под Курском, создавались 3 позиции, получившие наименование первой, второй и третьей, поскольку прежнее название (основная, промежуточная и запасная) уже не отражало предназначения и характера задач, выполняемых войсками. Основу каждой позиции составляли батальонные районы, которые размещались в системе траншей и имели протяженность по фронту 2-3 км и в глубину 1,5-2 км. Дальнейшее развитие получили отсечные позиции. Особое внимание уделялось инженерному оборудованию всех элементов противотанковой обороны, создававшейся на большую глубину. Сооружения для огневых средств и наблюдения строились преимущественно открытого типа.

Оборудованию местности начиналось обычно с отрывки одиночных стрелковых окопов, площадок для пулеметов, окопов для танков и орудий прямой наводки, огневых позиций артиллерии и минометов, подготовки пунктов управления, минирования наиболее опасных направлений. В дальнейшем окопы и другие сооружения соединялись между собой траншеями и ходами сообщения. По мере уплотнения боевых порядков частей и соединений, создания вторых эшелонов и резервов подготавливалась вторая, а иногда и армейская полосы.

В третьем периоде войны по-иному решались вопросы защиты войск от огневых средств противника. Изменений целей обороны и условий перехода к ней, широкое применение траншей и ходов сообщения повлекли за собой значительное сокращение количества казематированных огневых и защитных сооружений, особенно тяжелого типа. Они заменялись открытыми позициями (окопами) с укрытиями при них для личного состава и техники, хорошо

вписанными в систему траншей и быстро возводимыми из упрощенных конструкций. Убежища тяжелого типа стали применяться в основном лишь при оборудовании пунктов управления.

Одной из важных задач фортификационного оборудования было строительство защитных сооружений для командных пунктов всех степеней. Наиболее распространенным их типов были деревоземляные котлованные сооружения небольших объемов. Повсеместно, сооружения на командных пунктах возводились с большой степенью готовности. В населенных пунктах КП оборудовались в подвальных помещениях кирпичных зданий с усилением перекрытий и строительством дополнительных входов. При наличии условий и материалов строились сооружения из сборных железобетонных конструкций.

Таким образом, фортификационное оборудование позиций в обороне постоянно совершенствовалось. В соответствии с изменением построения войск увеличивалась глубина, на которую осуществлялось фортификационное оборудование местности. В полосе обороны армии она возросла с 10-15 км до 30 и более км, количество оборонительных полос – с 1 до 3, а позиций в каждой полосе – также с 1 до 3. Глубина полосы обороны дивизии увеличилась до 4-8 км, тактической зоны – до 15-17 км.

Существенно изменился характер фортификационного оборудования позиций войск. Если в начале войны на них возводились главным образом отдельные стрелковые окопы и казематированные огневые сооружения (доты и дзоты), то затем основой фортификационного оборудования стала система траншей и ходов сообщения. Число линий траншей в главной полосе обороны возросло до 3-7. Увеличивалось также количество огневых и различных сооружений. Широкое применение нашли сборные железобетонные и броневые сооружения. Со второго периода войны началось снижение удельного веса закрытых огневых сооружений и укрытий тяжелого типа [2], замена их открытыми позициями (окопами) с укрытиями упрощенных типов.

Кроме того, немаловажным фактором являлось развитие методик производства инженерно-технических расчетов фортификационного оборудования занимаемых позиций и районов. Результаты данных методик имели подтверждение в боевых действиях.

Применение инженерных заграждений.

Применение инженерных заграждений, как и фортификационное оборудование местности, являлось исключительно важным мероприятием в системе укрепления обороны. Оно имело целью задержать или замедлить продвижение противника, стеснить его маневр, нарушить работу тыла, нанести потери живой силе и технике.

Применение заграждений во многом определялось обстановкой, складывавшейся на фронте, и наличием мин, взрывчатых веществ и средств взрывания. В начальный период, вследствие ограниченного количества инженерных частей и минно-взрывных средств в войсках, заграждения создавались путем подрыва мостов и других сооружений, прежде всего на наиболее крупных водных преградах, а также установки минно-взрывных заграждений на дорогах и путях движения танков фашистской армии [8].

Как показывает анализ, действия ПОЗ сильно затрудняли продвижение моторизованных колонн боевой техники. Так, воины 169-го саперного батальона, входившие в состав оперативно-тактической группы, в июле 1941 г. подорвали на путях движения вражеских танков 34 автодорожных моста [9].

Кроме разрушений на дорогах в некоторых случаях создавались зоны заграждений. Например, в полосе 4-й армии Западного фронта с целью не допустить продвижения противника под руководством начальника инженерного отдела армии полковника Прошлякова А.И. была создана зона заграждений глубиной до 5 км [9].

По мере стабилизации фронта заграждения стали применяться все в большем объеме. Перед готовившимися рубежами обороны создавалось

предполье, в которое выдвигались отряды заграждений. Передний край оборонительных рубежей прикрывался противотанковыми заграждениями (рвами, эскарпами, контрэскарпами, надолбами и др.) и минными полями. В тот период, впервые, начали применяться мины замедленного действия и фугасы, управляемые по радио (ТОС – техника особой секретности), электризуемые, а на ряде участков и гидротехнические заграждения. Шире стали использоваться противопехотные минные поля и различные заграждения из колючей проволоки. Так, перед Лужской оборонительной позиции было создано предполье, в котором инженерные части первыми с артиллеристами встретили танковые соединения фашистской армии и применили мины замедленного действия, а также установили мощный заряд с приборами, управляемыми по радио. Кроме того, на Лужской позиции было отрыто 88 км противотанковых рвов, 150 км эскарпов и контрэскарпов, устроено 32 км лесных завалов, установлено 30 км электризуемых, в том числе водных, заграждений, 24 тыс. противотанковых и 6 тыс. противопехотных мин [8].

Анализ аспектов применения заграждений в период II Мировой войны показал, что в оборонительных операциях под Ленинградом, Москвой и Киевом стало развиваться подвижное минирование. Инженерные части и подразделения начали действовать совместно с артиллерийскими противотанковыми частями, устанавливая мины в ходе боя непосредственно на направлениях наступления вражеских танков. Это было прообразом будущих подвижных отрядов заграждений.

Опыт создания заграждений показал большую эффективность мин замедленного действия (МЗД) и радиофугасов.

Установка МЗД, особенно с инерционным замыкателями, способствовала воспрещению противнику пользоваться теми или иными дорогами длительное время. Радиофугасы производили крупные разрушения объектов в глубоком тылу противника.

С осени 1941 г. минно-взрывными средствами стали заграждаться обширные районы на направлениях действий главных группировок врага. Так, в октябре 1941 г. в полосе Юго-Западного фронта оперативная инженерная группа Ставки ВГК в составе роты управляемого минирования, 5 инженерно-саперных батальонов и подразделений 3 железнодорожных бригад создала 35 участков минированных дорог и 20 узлов заграждений на различных направлениях [8].

Однако, исследование показало, что всё же в применении заграждений имелись существенные недостатки. Во многих случаях они создавались бессистемно, без учета выполняемых войсками боевых задач. Общевойсковые командиры, организуя оборону, не уделяли должного внимания расположению на местности минных полей и их увязке с системой огня. Минные поля создавались только перед передним краем, причем даже на важнейших направлениях устанавливалось не более 540 противотанковых и 250 противопехотных мин на 1 км фронта. Плохо обеспечивались заграждениями стыки и фланги. Резервных саперных подразделений для устройства заграждений на путях прорвавшихся вражеских танков не имелось. Минные поля не всегда фиксировались и не передавались при смене частей. Инженерно-технические расчеты по определению боевой эффективности минных полей зачастую не проводились или проводились эмпирическим методом расчета.

С приобретением боевого опыта эти недостатки устранялись и заграждения стали давать значительно больший эффект. В оборонительных операциях второй половины 1942 г. улучшившаяся техническая оснащенность и возросшее мастерство войск повысили результативность заграждений. За счет увеличения количества мин до 600 и более на 1 км фронта, смелого маневра средствами заграждений и более четкой увязки минных полей с системой огня удалось значительно поднять степень противодействия наступлению противника.

Проведенный анализ свидетельствует, что значительный вклад в развитие форм и способов применения заграждений внесла Сталинградская оборонительная операция. Созданная оперативно-инженерная группа совместно с другими подразделениями и частями инженерных войск устанавливали минные поля начиная с предполя внешнего оборонительного обвода Сталинграда.

В каждой стрелковой дивизии первого эшелона было создано по 2-3 отряда заграждений, предназначенных для действий в предполье. В состав их входили: 1-2 взвода саперов, стрелковая рота, 1-2 пулеметных взводов, 3-4 противотанковых орудия, подразделения противотанковых ружей. В армиях были созданы подвижные резервные части для выдвижения на направления наступления танков противника.

Установка заграждений осуществлялась на глубину до 100 км и более. Количество мин в тактической зоне обороны по сравнению с битвой под Москвой значительно возросло. На наиболее вероятных направлениях наступления противника устанавливалось до 780 противотанковых и 650 противопехотных мин на 1 км фронта. Все это повышало эффективность заграждений. Кроме того, необходимо отметить работу офицеров инженерных войск в штабах. Грамотное планирование инженерных заграждений в операции, а также оптимальность и рациональность методик производства инженерно-технических расчетов способствовали достижению высоких результатов по уничтожению и сдерживанию фашистских войск.

Опыт боевых действий в первом периоде войны подтвердил, что для создания устойчивой обороны, способной противостоять атакам крупных танковых группировок, очень важное значение имеют противотанковые заграждения всех видов и особенно минно-взрывные заграждения, а также широкий маневр заграждениями в ходе сражения. Оправдало себя создание оперативных инженерных групп и отрядов заграждений. Боевая практика

показала, что для быстрого создания системы заграждений требуется массированное применение инженерных войск при централизованном управлении, а также увеличение их количества в армиях и фронтах.

Во втором периоде войны масштабы применения инженерных заграждений расширились, а эффективность их еще более возросла. Особенно большое развитие получили минно-взрывные заграждения. Важное значение в этом сыграл приказ Ставки ВГК «О применении и преодолении минных заграждений», в котором внимание командного состава акцентировалось на необходимости умелого применения заграждений всех видов, особенно управляемые по радио. Ставка требовала включать минные заграждения в общий комплекс естественных и искусственных препятствий, тесно увязанных с системой огня и располагать их на местности в соответствии с планом обороны не только на переднем крае, но и в глубине оборонительной полосы.

Как показывает исследование, наибольший опыт в применении заграждений во втором периоде войны был получен в оборонительных операциях на Курской дуге. Здесь была создана глубоко эшелонированная система инженерных заграждений. Перед передним краем обороны, а на угрожаемых направлениях и в глубине создавались сплошные противотанковые и противопехотные заграждения. В тактической зоне при подготовке обороны на наиболее вероятных направлениях ударов противника устанавливалось до 1500 противотанковых и 1700 противопехотных мин на 1 км фронта, то есть больше, чем в обороне под Москвой в 3-6 раз и под Сталинградом – в 2-3 раза. На главных направлениях в тактической зоне на 1 км фронта приходилось 2-2,5 км минно-взрывных заграждений.

Особое внимание уделялось созданию таких заграждений в полосе армий, оборонявшихся на наиболее вероятных направлениях ударов танковых группировок противника. Для создания заграждений на вероятных направлениях

наступления противника сосредотачивались крупные инженерные силы под централизованным руководством начальников инженерных войск.

В обороне под Курском значительно возрос маневр средствами минирования в ходе сражения, осуществляемый подвижными отрядами заграждений. ПОЗ стали неотъемлемым элементом боевых порядков и оперативного построения войск, начиная от полка до фронта включительно. В состав ПОЗ включались подразделения саперов с запасом противотанковых мин и средствами транспорта, предназначенные для минирования местности на путях продвижения танков противника. Лучшим способом борьбы с прорвавшимися в глубину обороны вражескими танками оказались совместные действия ПОЗ и артиллерийских противотанковых резервов.

В третьем периоде войны инженерные войска уже имели большой опыт создания заграждений в короткие сроки, что было продемонстрировано при удержании плацдармов на крупных реках. В этот период в еще больших масштабах нашли применение минно-взрывные заграждения, особенно устанавливаемые в ходе боя.

Таким образом, применение инженерных заграждений в оборонительных операциях II Мировой войны приобрело стройную систему и всесторонне развитие, что способствовало повышению активности и устойчивости обороны в целом. В тактической зоне обороны заграждения создавались перед передним краем главной и второй оборонительных полос, вокруг противотанковых опорных пунктов рот, батальонных узлов и противотанковых районов, в промежутках между батальонными районами обороны, перед огневыми позициями артиллерии, рубежами развертывания войск для контратак, на стыках частей и соединений, у переправ и укрепленных населенных пунктов. На танкоопасных направлениях заграждения возводились на всю глубину тактической зоны. В оперативной глубине обороны заграждения создавались,

главным образом, на важнейших и прежде всего танкодоступных направлениях, вдоль дорог.

Наибольший эффект давало подвижное минирование. ПОЗ играли особенно большую роль при поспешном переходе к обороне, когда к началу оборонительного сражения войска не успевали создавать глубоко эшелонированную оборону и успех борьбы с танками во многом зависел от быстрого маневра ПОЗ и противотанковыми резервами на угрожаемые направления.

Весьма эффективными были заграждения из управляемых по проводам и радио противотанковых или противопехотных осколочно-заградительных, объектов обычных и специальных мин. Управляемые заграждения оказывали сильное моральное воздействие на противника и наносили ему большие потери [2, 8, 9]. В этот период особую роль сыграли радиоуправляемые фугасы, что послужило предпосылкой перспективности их развития и по сегодняшний день.

В целом в ходе II Мировой войны инженерные заграждения, прежде всего минно-взрывные, надежно служили интересам обеспечения устойчивости обороны, нанесения потерь врагу в военной технике и живой силе, а также снижению темпов его продвижения. Постоянное развитие системы заграждений являлось важнейшей задачей не только командного звена инженерных войск, но и общевойсковых командиров и штабов все степеней. Эта система совершенствовалась путем массирования заграждений на основных направлениях действий вражеских группировок; возрастания общей их глубины и плотности; расширения масштабов маневра силами и средствами и использования ПОЗ; улучшения увязки инженерных заграждений с системой огня всех видов и маневром войск.

Особое внимание необходимо уделить роли инженерных войск бывшего советского государства в достижение победы над фашизмом. Так, за самоотверженные действия в боях и операциях, а также проявление в боевых

условиях исключительного мужества, массового героизма и профессионального мастерства военнослужащим инженерных войск было присвоено 662 звания Героя Советского Союза и 294 ордена Славы всех степеней. Кроме того, в годы II Мировой войны 201 часть и соединение инженерных войск получили звание гвардейских и 773 награждены орденами [10].

Использованные источники:

1. Захаров, О.В. Инженерное обеспечение : учебник / О.В. Захаров, В.И. Аксюта, Е.В. Поляков. - М.: Воениздат, 2014. - 352 с.
2. Инженерные войска: учеб. / П.И. Бирюков [и др.]. - М: Воениздат, 1981. - 311 с.
3. Комаровский, А.Н. Роль инженерных войск во II Мировой войне / А.Н. Комаровский // Записки строителя. – 1972. № 11 С. 95-98.
4. Инженерные войска в боях за Советскую родину: учебник / А.Д. Цирлин [и др.] – М.: Воениздат, 1970. – 424 с.
5. Саламахин, Т.М. Фортификация и маскировка / Т.М. Саламахин // Военный вестник. – 1967 – № 8. – с. 10-17.
6. Бирюков, П.И. Битва за Ленинград / П.И. Бирюков. – М.: Воениздат, 1981. - 408 с.
7. Анфилов, В.А. Бессмертный подвиг / В.А. Анфилов – М.: Воениздат, 1975. - 387 с.
8. Старинов, И.Г. Мины ждут своего часа / И.Г. Старинов // Военная мысль. – 1988. – 1967 – № 6. – с. 21.
9. Колибернов, Е.С. Инженерное обеспечение операций в ВОВ / Е.С. Колибернов // Военная мысль. – 1966 – № 12. – с. 63-67.
10. Инженерные войска Советской армии 1918-1945 : учеб. / Е.П. Егоров [и др.]. - М: Воениздат, 1985. - 487 с.